

МЕМБРАННОЕ ОКИСЛИТЕЛЬНОЕ ПОВРЕЖДЕНИЕ ПРИ ИШЕМИИ ПОЧЕК**Арсенова Мухаббат Абдумоминовна
Ирискулов Бахтиёр Уктамович
Мухамедова Нурхон Халиловна****Ташкентский государственный медицинский университет,
Ташкентский международный университет Киме
Узбекистан, г.Ташкент****<https://doi.org/10.5281/zenodo.18384479>**

Аннотация. Мембранная липидная пероксидация при ишемии почек является ключевым патогенетическим механизмом повреждения тканей при острой почечной недостаточности. Ишемия сопровождается гипоксией, нарушением микроциркуляции и активацией реактивных форм кислорода (РОК), что инициирует процессы перекисного окисления липидов мембран клеток канальцев и эндотелия. В исследовании оценивали уровни малонового диальдегида (МДА) как маркера липидной пероксидации, а также активность антиоксидантных ферментов — супероксиддисмутазы, каталазы и глутатионпероксидазы — в нормальных условиях, при ишемии и после реперфузии. Ишемия почек вызывает гипоксию тканей и активацию реактивных форм кислорода, что приводит к повреждению клеточных мембран через процессы липидной пероксидации (ЛПО). Данное исследование посвящено изучению изменений уровней малонового диальдегида (МДА) и активности антиоксидантных ферментов (СОД, каталаза, глутатионпероксидаза) при ишемии почек. Показано, что ишемия сопровождается значительным усилением ЛПО и ослаблением антиоксидантной защиты, что приводит к повреждению мембран канальцевых клеток, нарушению микроциркуляции и повышению вязкости крови. Результаты подчеркивают ключевую роль окислительного стресса в патогенезе ишемического повреждения почек и необходимость коррекции ЛПО для профилактики и терапии.

Результаты показали значительное повышение МДА в ткани почек и плазме крови (в 1,5–2 раза), сопровождавшееся снижением активности антиоксидантных ферментов на 25–45 %, что свидетельствует о выраженном окислительном стрессе и нарушении клеточной защиты. Усиление липидной пероксидации коррелировало с ухудшением микроциркуляции, повышением динамической вязкости крови и морфологическими изменениями эпителия канальцев (отёк, повреждение мембран, апоптоз).

Данные исследования подчеркивают важность липидной пероксидации мембран и дисбаланса антиоксидантной системы в патогенезе ишемического повреждения почек и имеют практическое значение для разработки профилактических и терапевтических стратегий, включая антиоксидантную коррекцию и поддержание микроциркуляции.

Ключевые слова: ишемия почек, липидная пероксидация, малоновый диальдегид, антиоксидантная защита, окислительный стресс, микроциркуляция.

Цель исследования. Изучить изменения процессов липидной пероксидации мембран и активности антиоксидантной защиты при ишемии почек, а также их роль в развитии микроциркуляторных нарушений и повреждения эпителия канальцев.

Задачи исследования. Определить уровень малонового диальдегида (МДА) в ткани почек и плазме крови при норме, ишемии и реперфузии. Изучить активность

антиоксидантных ферментов: супероксиддисмутаза (СОД), каталазы и глутатионпероксидазы.

Материалы и методы исследования.

1. Модель ишемии почек: Перевязка почечной артерии на 30–60 минут с последующим восстановлением кровотока (реперфузия). Метод позволяет воспроизвести ишемическое повреждение канальцев и эндотелия.

2. Оценка липидной пероксидации (ЛПО): Уровень малонового диальдегида (МДА) в ткани почек и плазме крови определяли методом реакции с тиобарбитуровой кислотой (ТБАР). Показатель МДА служит маркером степени окислительного повреждения мембран.

Результаты исследования.

Уровень малонового диальдегида (МДА):

В контрольной группе МДА в ткани почек составлял $2,1 \pm 0,2$ нмоль/мг белка, в плазме крови — $1,5 \pm 0,1$ нмоль/мл. После 30–60 минут ишемии почек уровень МДА увеличивался до $3,2 \pm 0,3$ нмоль/мг белка в ткани и $2,5 \pm 0,2$ нмоль/мл в плазме, что свидетельствует о значительном усилении липидной пероксидации. После 30 минут реперфузии МДА оставался повышенным (ткань — $3,0 \pm 0,3$; плазма — $2,3 \pm 0,2$), отражая продолжение окислительного стресса.

Связь с микроциркуляцией и реологией крови:

Повышение липидной пероксидации сопровождается ухудшением деформируемости эритроцитов и усилением их агрегации, что приводит к увеличению динамической вязкости крови. Эти изменения особенно выражены в мозговом веществе почек, где физиологически низкая скорость кровотока делает микроциркуляцию уязвимой.

Морфологические изменения:

Канальцевые эпителиальные клетки демонстрируют отёк, повреждение мембран и признаки апоптоза. В интерстициальной ткани наблюдаются отёк и усиленная лейкоцитарная инфильтрация. Ишемия почек вызывает активацию липидной пероксидации мембран, снижение антиоксидантной защиты и повреждение клеток, что напрямую связано с нарушением микроциркуляции и повышением вязкости крови.

Выводы. Ишемия почек приводит к значительному усилению липидной пероксидации мембран, что проявляется повышением уровня МДА в ткани почек и плазме крови.

Активность антиоксидантных ферментов (СОД, каталаза, глутатионпероксидаза) снижается, ослабляя защиту клеток от окислительного стресса.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Halliwell B., Gutteridge J. Free Radicals in Biology and Medicine. — 5th ed. — Oxford: Oxford University Press, 2015. — 944 p.
2. Sies H. Oxidative stress: a concept in redox biology and medicine. Redox Biology, 2015, Vol. 4, pp. 180–183.
3. Baynes J. W., Thorpe S. R. Role of oxidative stress in diabetic complications: a new perspective on an old paradigm. Diabetes, 1999, Vol. 48, pp. 1–9.